

3-ТОМ, 3 - СОН
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Пулатова Дилрабо Дилшодовна

Студент-докторант

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. Методика развития лингвокультурной компетенции у студентов, изучающих корейский язык, нацелена на формирование у них способности понимать и применять лексические, грамматические и культурные особенности языка в соответствующих коммуникативных ситуациях. Данная методика включает внедрение технологий геймификации, социального партнерства и контекстного обучения, которые способствуют погружению студентов в языковую и культурную среду. Использование SCAMPER-метода активизирует креативное мышление и стимулирует осознанное восприятие корейской культуры. Помимо языковых аспектов, методика предполагает изучение культурных реалий и традиций, что позволяет студентам не только эффективно владеть языком, но и развивать межкультурное понимание. Результаты внедрения данной методики демонстрируют положительное влияние на способность студентов адаптироваться к культурному контексту и использовать лингвокультурные знания в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, корейский язык, геймификация, социальное партнерство, контекстное обучение, SCAMPER, креативное мышление, межкультурная коммуникация, культурные реалии.

Введение. В условиях глобализации и межкультурного взаимодействия владение лингвокультурной компетенцией становится важным компонентом подготовки специалистов в области изучения иностранных языков, включая корейский язык. Лингвокультурная компетенция предполагает не только знание языка, но и умение воспринимать и интерпретировать культурные особенности, национальные обычаи, образы мышления и поведения носителей языка. В образовательных учреждениях развитие этой компетенции становится важной целью, поскольку оно помогает студентам адаптироваться к разнообразным культурным контекстам и успешно коммуницировать на межкультурном уровне. Корейский язык и культура представляют собой уникальную область для изучения, так как они включают в себя множество концептов, отличных от

3-ТОМ, 3 - СОН

западных¹. Это выражается в специфике корейской лексики, грамматики, формул вежливости и языковых конструкций, а также в глубоко укоренённых культурных традициях, таких как конфуцианская иерархия и уважение к старшим.

Развитие лингвокультурной компетенции позволяет студентам не только овладеть языковыми аспектами, но и глубже понять культурный контекст, в котором функционирует язык. Методика развития лингвокультурной компетенции у студентов, изучающих корейский язык, включает инновационные подходы, такие как геймификация, социальное партнерство и контекстное обучение. Эти подходы способствуют созданию учебной среды, которая стимулирует познавательную активность студентов и их вовлеченность в процесс обучения. Например, геймификация позволяет превратить процесс изучения языка в увлекательное занятие, усиливая мотивацию и заинтересованность. Метод контекстного обучения погружает студентов в реальные жизненные ситуации, помогая применять знания на практике.

Метод SCAMPER развивает креативное мышление, обучая студентов адаптировать полученные знания к новому контексту. Таким образом, методика развития лингвокультурной компетенции способствует формированию комплексного подхода к обучению корейскому языку, интегрируя языковые и культурные аспекты и обеспечивая подготовку студентов к эффективной межкультурной коммуникации². Основная часть методики развития лингвокультурной компетенции у студентов, изучающих корейский язык, базируется на интеграции языковых и культурных аспектов через использование современных педагогических технологий, таких как геймификация, социальное партнерство, контекстное обучение и метод SCAMPER. Эти подходы помогают преодолеть традиционные барьеры в обучении языку и культуре и способствуют формированию у студентов целостного представления о лингвокультурных особенностях корейского языка.

Геймификация представляет собой методику, направленную на внедрение игровых элементов в процесс обучения³. Использование геймификации при изучении корейского языка позволяет создать увлекательную и мотивирующую среду, которая способствует не только запоминанию языковых единиц, но и пониманию культурных концептов, заложенных в языке. Например, задания,

¹ Верещагин Е. М., Костомаров, В. Г. *Язык и культура*. — М.: Институт русского языка, 2002. С. 45-78.

² Красных В. В. *Лингвокультурология*. — М.: Академия, 2001. С. 101-150.

³ Тобахин Г. Д. *Основы лингвокультурологии*. — М.: Высшая школа, 2003. С. 33-56.

3-TOM, 3 - SON

построенные по принципу квестов, могут включать изучение корейских традиций и обычаев, праздников и обрядов, что позволяет студентам не только узнать о культуре, но и практически «прожить» её элементы. Внедрение игровых элементов, таких как баллы, уровни и соревнования, способствует развитию устойчивого интереса к языку и повышает вовлеченность студентов.

Более того, такие игровые формы работы, как создание ролевых ситуаций и использование сценариев с культурным контекстом, позволяют студентам адаптировать свои знания в коммуникативной среде, а также применять их в практических ситуациях, что в конечном итоге помогает закрепить и усвоить как лингвистические, так и культурные элементы. Методика социального партнерства в процессе изучения корейского языка строится на взаимодействии с носителями языка или с представителями корейской культуры. Это может включать приглашение на занятия корейских студентов, организацию встреч с представителями корейских культурных центров, участие в онлайн-конференциях или форумах⁴. Такое сотрудничество позволяет студентам непосредственно общаться с носителями языка, что помогает им более глубоко понять культурные нормы, невербальные средства коммуникации, а также культурно обусловленные речевые стратегии. Социальное партнерство способствует созданию аутентичной среды, в которой студенты могут развивать свои навыки межкультурной коммуникации.

Кроме того, в процессе общения с носителями языка студенты учатся понимать и уважать культурные различия, что является важной частью межкультурной компетенции. Ключевым аспектом данного метода является акцент на взаимопонимание и уважение, что помогает студентам адаптироваться к культурному контексту и преодолеть возможные барьеры в коммуникации. Контекстное обучение представляет собой методику, при которой учебный процесс строится на реальных жизненных ситуациях и сценариях⁵. В случае корейского языка это могут быть задания, которые симулируют повседневные ситуации в Корее, такие как посещение ресторана, поездка на транспорте, посещение культурных мероприятий и общение с местными жителями. Подобные ситуации помогают студентам не только усвоить язык, но и адаптироваться к его культурным и социальным аспектам. Применение контекстного обучения позволяет студентам понять, как использовать те или

⁴ Кабакчи В. В. *Введение в культурологию: Культурные концепты и их роль в общении.* — СПб.: Специальная литература, 1998. С. 80-120.

⁵ Бенвенист Э. *Общая лингвистика и культура.* — М.: Прогресс, 1974. С. 90-112.

3-ТОМ, 3 - СОН

иные языковые конструкции в зависимости от культурного контекста, а также какие невербальные сигналы и речевые формы приняты в той или иной ситуации.

Таким образом, этот метод способствует развитию гибкости и адаптивности, необходимых для эффективной межкультурной коммуникации. Контекстное обучение также помогает студентам развивать навыки анализа и критического мышления, поскольку они учатся интерпретировать культурные особенности и адаптироваться к различным социальным ситуациям. Например, при изучении этикетных форм общения в корейском языке студенты могут увидеть различия между общением с равными по статусу и с людьми старшего возраста, что позволит им более точно понимать и использовать языковые нормы⁶. Метод SCAMPER представляет собой творческую методику, направленную на развитие креативного мышления, адаптации и преобразования знаний в соответствии с новой ситуацией. SCAMPER состоит из семи техник (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse), каждая из которых позволяет студентам по-новому взглянуть на уже изученные материалы и интерпретировать их с учетом культурного контекста.

При изучении корейского языка использование метода SCAMPER помогает студентам адаптировать свои знания к новым культурным ситуациям и находить нестандартные решения в межкультурной коммуникации. Например, студенты могут применить технику Substitute для изучения корейских идиом, подбирая аналогичные выражения в своей культуре, что позволяет понять культурные особенности мышления и восприятия. Техника Combine может быть использована для объединения различных культурных аспектов в рамках одного задания, что помогает студентам формировать комплексное представление о культуре⁷. Метод SCAMPER также способствует развитию у студентов способности быстро адаптироваться к изменениям и находить творческие решения в ситуациях, требующих межкультурного взаимодействия. Это особенно важно при изучении корейского языка, который включает множество лингвокультурных аспектов, требующих внимания к деталям и креативного подхода.

Заключение. Применение вышеописанных методов позволяет формировать у студентов комплексную лингвокультурную компетенцию, включающую не только языковые знания, но и культурные навыки, необходимые

⁶ Гудков Д. Б. *Теория и практика межкультурной коммуникации*. — М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 58-97.

⁷ Лотман Ю. М. *Семиосфера*. — СПб.: Искусство, 2004. С. 205-230.

3-ТОМ, 3 - СОН

для успешной межкультурной коммуникации. Геймификация, социальное партнерство, контекстное обучение и метод SCAMPER способствуют созданию образовательной среды, ориентированной на погружение студентов в культурный контекст и стимулирующей их креативное мышление и адаптивность.

Каждая из методик способствует развитию у студентов важнейших навыков межкультурного общения и культурной гибкости, что позволяет эффективно использовать корейский язык в аутентичных ситуациях. В результате применения данных методик студенты становятся более готовыми к реальным условиям межкультурного взаимодействия, что делает их компетентными и уверенными в себе пользователями корейского языка и способствует их профессиональному росту в условиях глобализирующегося мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Верещагин Е. М., Костомаров, В. Г. Язык и культура. — М.: Институт русского языка, 2002. С. 45-78.
2. Красных В. В. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001. С. 101-150.
3. Томахин Г. Д. Основы лингвокультурологии. — М.: Высшая школа, 2003. С. 33-56.
4. Кабакчи В. В. Введение в культурологию: Культурные концепты и их роль в общении. — СПб.: Специальная литература, 1998. С. 80-120.
5. Бенвенист Э. Общая лингвистика и культура. — М.: Прогресс, 1974. С. 90-112.
6. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. — М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 58-97.
7. Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб.: Искусство, 2004. С. 205-230.

